

Акбердина В.В., Шориков А.Ф., Коровин Г.Б., Сиротин Д.В.
Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ТРЕХУРОВНЕВОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО МИНИМАКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 22-28-01868 «Разработка агент-ориентированной модели сетевого промышленного комплекса в условиях цифровой трансформации».

Промышленность составляет основу экономики развитых государств их отдельных территорий, регионов. Промышленный комплекс представляет собой сложный объект управления, имеющий многоуровневую субъектно-объектную структуру, многомерную систему материальных, управляющих и информационных связей, находящуюся под влиянием технологических социальных и экономических факторов.

Эффект от управляющих воздействий на развитие отраслей экономики отдельных территорий, может быть оценён при помощи создания соответствующей экономико-математической модели, учитывающей развитие промышленных видов деятельности, влияние основных производственных факторов, а также, современных трендов технологического развития.

Данная статья развивает полученные ранее результаты [1, 2, 7, 9] по построению детерминированной экономико-математической модели прогнозирования состояния и оптимизации управления производственным потенциалом промышленности на основе трехуровневой иерархической дискретной управляемой динамической системы. Целью настоящего исследования является развитие, на основе выбранного подхода, алгоритма управления объектами модели. Методологическую основу модели составляют теория отраслевых рынков, экономики промышленности, системной динамики, теория оптимального управления, теория игр (минимаксный подход), системный анализ.

Для моделирования промышленности отдельных территорий применятся достаточно широкий круг методов, при этом, при построении моделей сложных социально-экономических объектов используется комплекс методов. Одним из подходов, включающих широкий инструментарий, является методология агент-ориентированного моделирования (АОМ), которая позволяет рассматривать экономическую систему как сообщество агентов, описывать из связи, ресурсы, стратегии и алгоритмы действий отдельных субъектов. При применении АОМ могут возникать проблемы, связанные с необходимостью адекватной формализации алгоритмов действий агентов, их

обучения, спецификации стратегий, подготовкой детализированных вводных данных, калибровкой параметров модели и др. [6].

Если рассматривать только наиболее значимые исследования, основанные на АОМ, необходимо указать на работы В.Л. Макарова и А.Р. Бахтизина с соавторами, которые, легли в основу отечественной научной базы компьютерного симуляционного моделирования экономических систем [4, 5]. Значимая комплексная зарубежная модель, основанная на АОМ, Eurasec была разработана в 2009 году совместными усилиями ряда европейских стран (Германия, Великобритания, Франция, Италия и др.) [10]. Описанный опыт и выявленные особенности АОМ позволили предложить модель иерархического управления и прогнозирования развития региональных промышленных комплексов.

Модель состоит из трех уровней управления: федерального, регионального и уровня предприятий, объединённых по видам деятельности. При этом, в качестве отдельного объекта управления рассматривается совокупность предприятий, относящихся к одному классу промышленного вида деятельности, в соответствии с классификацией ОКВЭД. При этом, федеральный уровень управления является доминирующим, которому подчиняется региональный уровень управления, являющийся доминирующим над уровнем управления видами деятельности.

Агент каждого уровня управления имеет свою целевую функцию, на основании которой, им производятся оценки состояния объектов регионального промышленного комплекса в каждый период времени с учетом их ключевых параметров. Для каждого уровня управления предусмотрен набор управляющих воздействий соответствующих агентов. Учитывается наличие для каждого периода времени существования неконтролируемых возмущений (рисков), влияющих на функционирование вида промышленной деятельности и удовлетворяющих сформированным ограничениям. Выбор допустимых управляющих воздействий агентами производится на основе использования детерминированного минимаксного подхода [3, 8].

Для каждого объекта модели формируется его фазовый вектор, состоящий из групп параметров: атрибуты (ключевые признаки); финансово-экономические параметры; реакцию на возможные управляющие воздействия регионального и федерального уровней; реакцию на возможные возмущения или риски (случайные или детерминированные события в экономике).

Региональный промышленный комплекс в целом рассматривается как *основной объект I* , управляемый *доминирующим агентом E* , отождествляемым с органом управления региональным промышленным комплексом, который подчиняется *федеральному агенту P* , отождествляемому с органом управления промышленностью РФ. Виды деятельности регионального промышленного комплекса рассматриваются как *вспомогательные объекты I_i* , $i \in \overline{1, n} = \{1, 2, \dots, n\}$ ($n \in N$), управляемые соответствующими *подчиненными агентами E_i* , подчиняющиеся агентам P и E , и имеющие различные

цели и информационное обеспечение для принятия управленческих решений (здесь и далее, N – множество всех натуральных чисел). Процесс управления региональным промышленным комплексом рассматривается на заданном целочисленном промежутке времени $\overline{0, T} = \{0, 1, \dots, T\}$ ($T \in N$). Динамика объектов I и I_i , $i \in \overline{1, n}$, описывается соответствующими векторно-матричными линейными дискретными рекуррентными уравнениями. В настоящей статье, представлен алгоритм управления объектами модели на основе детерминированного минимаксного подхода.

Деятельность *доминирующего агента* E , управляющего региональным промышленным комплексом – обобщенным *основным объектом* I , описывающем его состояние в целом, координируется федеральным органом управления промышленностью РФ – *федеральным агентом* P , которому он *подчиняется*. Деятельность каждого *подчиненного агента* E_i ($i \in \overline{1, n}$), управляющего i -м видом деятельности – обобщенным *вспомогательным объектом* I_i , описывающем его состояние в целом, координируется агентами P и E , которым он *подчиняется*. Для агента E все агенты E_i , $i \in \overline{1, n}$, рассматриваемой системы *равнозначны*.

Предполагается, что в каждый период времени $t \in \overline{0, T-1}$, для каждой допустимой реализации управления $W(t) \in W_*(t) \subset R^m$ агента P , агент P знает значение фазового вектора $X(t) \in X_*(t) \subset R^k$ объекта I и агент E сообщает ему выбор своего управления $U(t) \in U_*(t; W(t)) \subset R^p$ ($m, k, p \in N$) (здесь и далее, для $l \in N$, R^l – l -мерное векторное пространство векторов-столбцов, даже если, из экономии места, они записаны в строку).

Агент P оценивает состояние регионального промышленного комплекса в целом, в период времени $t \in \overline{0, T-1}$, с помощью *целевой функции* Φ_t , значения которой для каждого набора $\{X(t), W(t), U(t)\} \in \mathbf{X}_*(t) \times \mathbf{W}_*(t) \times U_*(t; W(t))$ определяются по формуле $\Phi_t = \Phi_t(X(t), W(t), U(t)) = \Psi(X(t+1))$ и оценивают качество состояния фазового вектора $X(t+1) \in X_*(t+1)$ объекта I в период времени $(t+1)$, при возможных реализациях наихудших, с точки зрения агента P , вектора возмущений $V(t) \in V_*(t) \subset R^q$ ($q \in N$), где $\Psi: R^k \rightarrow R^1$ – отображение, определяющее значения *терминального функционала* Ψ .

Цель агента P – минимизация значения целевой функции Φ_t путем выбора *оптимального гарантирующего (минимаксного) управления* $W^{(e)}(t) \in W_*(t)$ [8], с учетом возможных наихудших, т.е. максимизирующих значение Φ_t , реализаций вектора рисков и возмущений $V(t) \in V_*(t)$, при условии, что агенты E и E_i , $i \in \overline{1, n}$, способствуют ему в этом, если это не противоречит их целям.

Предполагается, что в каждый период времени $t \in \overline{0, T-1}$, для каждого $i \in \overline{1, n}$ и для каждой допустимой реализации набора $\{W(t), U(t)\} \in W_*(t) \times U_*(t; W(t))$, агент E знает значения реализаций фазовых векторов

$X(t) \in X_*(t)$ и $X^{(i)}(t) \in X_*^{(i)}(t) \subset R^{k_i}$ объектов I и I_i соответственно, и агенты P и E_i сообщает ему выбор своих управлений $W(t) \in W_*(t)$ и $U^{(i)}(t) \in U_*^{(i)}(t; W(t), U(t)) \subset R^{p_i}$ соответственно ($k_i, p_i \in N$).

Агент E оценивает состояние регионального промышленного комплекса в целом, в период времени $t \in \overline{0, T-1}$ с помощью целевой функции F_t , значения которой для каждого набора $\{X(t), W(t), U(t)\} \in X_*(t) \times W_*(t) \times U_*(t; W(t))$ определяются по формуле $F_t = F_t(X(t), W(t), U(t)) = \Lambda(X(t+1))$ и оценивают качество состояния фазового вектора $X(t+1) \in X_*(t+1)$ объекта I в период времени $(t+1)$ с позиции органа управления региональным промышленным комплексом – агента E , при возможных реализациях наихудших, с точки зрения агента E , рисков $V(t) \in V_*(t)$ и $V^{(i)}(t) \in V_*^{(i)}(t) \subset R^{q_i}$ ($q_i \in N$), где $\Lambda: R^k \rightarrow R^1$ – отображение, определяющее значения *терминального функционала* Λ . Учитывая данную целевую функцию, это позволяет агенту P управлять поведением агента E .

Цель агента E – минимизация значения целевой функции F_t путем выбора *оптимального гарантирующего (минимаксного) управления* $U^{(e)}(t) \in U_*(t; W^{(e)}(t))$, с учетом возможных наихудших, т.е. максимизирующих значения F_t , реализаций возмущений $V(t) \in V_*(t)$ и $V^{(i)}(t) \in V_*^{(i)}(t)$, при условии, что агенты P и E_i , $i \in \overline{1, n}$, способствуют ему в этом, если это не противоречит их целям.

Предполагается, что в каждый период времени $t \in \overline{0, T-1}$, для каждой допустимой реализации набора $\{W(t), U(t)\} \in W_*(t) \times U_*(t; W(t))$, агент E_i ($i \in \overline{1, n}$) знает значение реализации фазового вектора $X^{(i)}(t) \in X_*^{(i)}(t)$ объекта I_i , и агенты P и E сообщают ему выбор своих управлений $W(t) \in W_*(t)$ и $U(t) \in U_*(t; W(t))$ соответственно.

Агент E_i ($i \in \overline{1, n}$) оценивает состояние i -го вида деятельности регионального промышленного комплекса в период времени $t \in \overline{0, T-1}$ с помощью целевой функции $F_t^{(i)}$, значения которой для каждого набора $\{X^{(i)}(t), W(t), U(t), U^{(i)}(t)\} \in X_*^{(i)}(t) \times W_*(t) \times U_*(t; W(t)) \times U_*^{(i)}(t; W(t), U(t))$ определяются по формуле $F_t^{(i)} = F_t^{(i)}(X^{(i)}(t), W(t), U(t), U^{(i)}(t)) = \Lambda^{(i)}(X^{(i)}(t+1))$ и оценивают качество состояния фазового вектора $X^{(i)}(t+1) \in X_*^{(i)}(t+1)$ объекта I_i в период времени $(t+1)$ с позиции органа управления i -м видом деятельности регионального промышленного комплекса – агента E_i , при возможных реализациях наихудших, с точки зрения агента E_i , рисков $V^{(i)}(t) \in V_*^{(i)}(t)$, где $\Lambda^{(i)}: R^i \rightarrow R^1$ – отображение, определяющее значения *терминального функционала* $\Lambda^{(i)}$. Учитывая данную целевую функцию, это позволяет агентам P и E управлять поведением агента E_i .

Цель агента E_i ($i \in \overline{1, n}$) – минимизация значения целевой функции $F_t^{(i)}$ путем выбора *оптимального гарантирующего (минимаксного) управления* $U^{(i,e)}(t) \in U_*^{(i)}(t; W^{(e)}(t), U^{(e)}(t))$, с учетом возможных наихудших, т.е. максимизирующих значение $F_t^{(i)}$, реализаций рисков $V^{(i)}(t) \in V_*^{(i)}(t)$, при условии, что агенты P и E способствуют ему в этом, если это не противоречит их целям.

Совокупность агентов P , E и $E_i, i \in \overline{1, n}$, и управляемых объектов I и $I_i, i \in \overline{1, n}$, образует *федеральный уровень управления региональным промышленным комплексом – уровень управления I*.

Совокупность агентов E и $E_i, i \in \overline{1, n}$, и управляемых ими соответственно объектов I и $I_i, i \in \overline{1, n}$, образует *доминирующий уровень управления региональным промышленным комплексом – уровень управления II*.

Совокупность агентов $E_i, i \in \overline{1, n}$, и управляемых ими объектов $I_i, i \in \overline{1, n}$, образует *подчиненный уровень управления региональным промышленным комплексом – уровень управления III*.

Формализованные логические, информационные и управляющие связи между объектами и агентами управления сформированной системы назовем *трехуровневой мультиагентной иерархической интеллектуальной семантической сетью*, описывающей систему управления региональным промышленным комплексом.

На рис. 1 изображена схема отношений и структурных связей между объектами и субъектами рассматриваемой семантической сети.

На рис. 2 изображены обозначения информационных связей, управляющих связей и отношений между агентами и объектами.

Разработанная модель имеет ряд преимуществ, связанных с использованием АОМ и соответствующего широкого набора инструментов моделирования. В ходе разработки используется максимально гибкая архитектура, которая позволит в будущем изменять структуру фазового вектора путем корректировки набора социально-экономических показателей, использовать новые варианты управляющих воздействий, изменять целевые функции для каждого уровня управления. Использование официальной статистики и структуры данных, собираемых во всех регионах, позволит использовать в качестве объекта моделирования любой регион РФ.

Рис.1. Схема отношений, структурных и управляющих связей между объектами и субъектами модели регионального промышленного комплекса

- > Рис. 1а. Управляющие связи между агентами и объектами
- ↔ Рис. 1б. Информационные связи между агентами и объектами
- ~~~~~ Рис. 1в. Отношение равенства между агентами
- Рис. 1г. Отношение подчинения между агентами

Рис.2. Обозначения информационных связей, управляющих связей и отношений между агентами и объектами

Для оптимизации процесса управления региональным промышленным комплексом применяется минимаксный подход, который позволяет сформировать управляющие воздействия, обеспечивающие гарантированный результат при наихудших внешних факторах – возможных реализациях возмущений, рисков и спроса на продукцию предприятий. Алгоритм разработанной модели предполагает реализацию пошагового управления с обратной связью, что позволит обеспечить адаптивность управления и реализовать учет изменчивости внешних факторов. К сложным для реализации особенностям модели можно отнести необходимость обработки значительно объема данных официальной региональной и федеральной статистики. Результаты моделирования в дальнейшем позволят создать адаптируемую методическую основу и гибкий расширяемый программный инструментарий для управления промышленностью на региональном уровне.

Список использованной литературы:

1. Акбердина, В.В. Иерархическая агент-ориентированная модель управления промышленным комплексом / В.В. Акбердина, А.Ф. Шориков // Управленец. – 2022. – Т. 13. – № 6. – С. 2–14.
2. Коровин, Г.Б. (2022). Агент-ориентированная модель цифровизации промышленности региона / Г.Б. Коровин // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2022. – Т. 28. – № 7. – С.104–114.
3. Красовский, Н.Н., Субботин, А.И. Позиционные дифференциальные игры / Н.Н. Красовский, А.И. Субботин. - Москва: Наука, 1974. – 456 с.
4. Макаров, В.Л. Агент-ориентированная модель как инструмент регулирования экологии региона / В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2020 – № 1 (45). – С. 151-171.
5. Макаров, В.Л. Компьютерное ситуационное моделирование в управлении экономикой / В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко, В.И. Абрамов // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2017. – № 3-4. – С. 31-40.
6. Самков, Т.Л. О некоторых проблемах при построении агент-ориентированных моделей экономических процессов / Т.Л. Самков, Я.П., Швецов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2017. – № 2 (39). – С. 85-87.
7. Сиротин, Д.В. Моделирование развития экономики региона в условиях Индустрии 4.0 / Д.В. Сиротин // Наука Красноярья. – 2019. – Том 8. – № 3. – С. 98-108.
8. Шориков, А.Ф. Минимаксное оценивание и управление в дискретных динамических системах / А.Ф. Шориков. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997. – 248 с.
9. Шориков, А.Ф. Методология моделирования многоуровневых систем: иерархия и динамика / А.Ф. Шориков // Прикладная информатика. – 2006. – Т.1. – № 1. – С. 136-141.
10. Cincotti, S. Credit Money and Macroeconomic Instability in the Agent-based Model and Simulator Eurace / S. Cincotti, M. Raberto, A. Teglio // Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal. – 2010. – Vol. 4. – Pp. 20-26.